

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Jalilov Sherzod Xursanovch

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

XOREOGRAFIYA VA INSON SALOMATLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR